

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

Кўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли,
 Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: jasperlawyer@mail.ru

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА
 КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА
 УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Kuchkarov Zafarjon Kayumjon ugli. CAUSES OF CORRUPTION RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF CONTROL IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION AND ISSUES OF THEIR ELIMINATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 79-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884233>

АННОТАЦИЯ

Сўнги йилларда мамлакатимиз олий таълим соҳасида нодавлат олий таълим муассасаларининг салмоғи анча ортгани ҳолда бугунги кунда уларнинг олий таълим соҳасидаги аҳамияти юқори ҳисобланади. Албатта, нодавлат олий таълим муассасалар сони ортиши олий маълумотга эга малакали кадрлар тайёрлашда хусусий сектор улушини мустаҳкамлаб, олий таълимда қамров даражасини ортишига ва бозор тамойилларига асосланган сифатли олий таълим тизими шаклланишига хизмат қилади. Шу билан бирга, хусусий олий таълим муассасалари фаолиятига рухсат бериш ва ушбу таълим муассасаларида таълим сифатини назорат қилишнинг самарали тизимини ўрнатилмаслиги, соҳада коррупциявий ҳолатларнинг авж олишига, давлат ва миллат дахлсизлиги билан боғлиқ хавф-хатарларни келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: “олий таълимда назорат”, “нодавлат олий таълим”, “лицензиялаш фаолияти”, “таълим сифати назорати”, “нодавлат назорат институтлари”, “олий таълимда рейтинг”.

Кучқаров Зафаржон Қаюмжон угли,
 Самостоятельный соискатель Правоохранительной
 Академии Республики Узбекистан
 E-mail: jasperlawyer@mail.ru

**ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В
 СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОПРОСЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

За последние годы вес негосударственных вузов в сфере высшего образования нашей страны значительно увеличился, и сегодня их значение в сфере высшего образования велико. Разумеется, увеличение количества негосударственных вузов приведет к усилению доли

частного сектора в подготовке квалифицированных кадров с высшим образованием, повышению уровня охвата высшим образованием и формированию качественной системы высшего образования на основе рыночные принципы. В то же время неразрешение деятельности частных вузов и создание эффективной системы контроля качества образования в этих учебных заведениях могут привести к эскалации коррупции в сфере и возникновению рисков, связанных с защищённостью государства и общества.

Ключевые слова: «контроль в высшем образовании», «негосударственное высшее образование», «лицензионная деятельность», «контроль качества образования», «органы негосударственного контроля», «рейтинг в высшем образовании».

Kuchkarov Zafarjon Kayumjon ugli,
Independent Researcher of Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan
E-mail: jasperlawyer@mail.ru

CAUSES OF CORRUPTION RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF CONTROL IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION AND ISSUES OF THEIR ELIMINATION

ANNOTATION

In recent years, the weight of non state universities in the sphere of higher education in our country has increased significantly, and today their importance in the sphere of higher education is great. Of course, the increase in the number of non state universities will lead to an increase in the share of the private sector in the training of qualified personnel with higher education, an increase in the level of coverage by higher education and the formation of a high-quality system of higher education based on market principles. At the same time, non-permission for the activities of private universities and the creation of an effective system of quality control of education in these educational institutions can lead to an escalation of corruption in the sphere and the emergence of risks associated with the integrity of the government and the public.

Keywords: "control in higher education", "non-governmental higher education", "licensing activities", "quality control of education", "nongovernmental control bodies", "rating in higher education".

Ўзбекистонда таълим соҳасида коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида фуқароларнинг олий таълим олиш ҳуқуқи кафолатлангани ушбу соҳадаги тарихий янгилик, [1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги ПФ-5729-сон Фармонида асосан эксперимент тариқасида олий таълим соҳасида “коррупциясиз соҳа” лойиҳасини амалга оширилиши янгича ёндашув бўлди [4].

Мазкур лойиҳа доирасида ўтган давр давомида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилиб, соҳадаги коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш чоралари кўрилди:

коррупцияга қарши курашиш борасида 18 та ички идоравий ҳужжатлар халқаро стандартларга мос равишда ишлаб чиқилди ва олий таълим соҳаси фаолиятига татбиқ этилди;

вазирлик марказий аппарати, унинг тузилмалари, 108 та давлат ва 2 та нодавлат олий таълим муассасалари ҳамда касбий таълимни ривожлантириш ва мувофиқлаштириш ҳудудий бошқармаларида коррупцияга қарши курашиш “комплаенс-назорат” тизими жорий этилди;

“Олий таълим жараёнларини бошқариш – НЕМИС” ахборот тизимини жорий этиш орқали талабаларнинг шахсий варақаси, гуруҳ журнали, рейтинг дафтарчаси, дарс жадвали, давомат ва ўзлаштириш қайд варақалари электронлаштирилди;

ишга қабул қилишда шаффофликни таъминлаш мақсадида миллий ваканциялар базасининг (“ish.mehnat.uz” ва “vacancy.edu.uz”) сайтларига бўш иш ўринлари тўғрисида маълумотларни эълон қилиш тартиби йўлга қўйилди;

барча тоифадаги ходимларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш мақсадида уларга коррупцияга қарши курашиш ички тизими фаолиятини мувофиқлаштирувчи меъёрий ҳужжатлар тўплами шакллантирилди.

Бироқ, амалга оширилган ислоҳотларга қарамасдан олий таълим соҳасида бир қатор коррупциявий хавф-хатарлар сақланиб қолмоқда, айниқса, нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш соҳадаги назорат фаолияти коррупциявий омилларга мойил йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.

Нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 июлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида” ЎРҚ-701-сон Қонун [3] ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сон қарори билан тасдиқланган Махсус электрон тизим (“partner.licenses.uz”) орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги Ягона низом (кейинги ўринларда - Махсус низом) билан тартибга солинади [9].

Юқорида келтирилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга кўра, нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси томонидан амалга оширилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислоҳотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон Фармонида асосан 2023 йил 1-январдан Таълим инспекцияси тугатилгани ҳолда нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига ўтказилган [5].

Таҳлил қилинганда нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш йўналишида бир қатор коррупциявий хавф-хатарлар мавжудлиги аниқланди.

Биринчидан, “Лицензия” ахборот тизими орқали лицензия берувчи ташкилотларнинг фаолияти устидан самарали мониторинг олиб борилмагани оқибатида 38 таси нодавлат ОТМларига лицензия беришда 82 та ҳолатда турли камчилик ва қонунбузилиш ҳолатларига йўл қўйилган.

Ушбу йўналишда қонун талабларига риоя қилинишини таъминлаш ва коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ва Коррупцияга қарши курашиш агентлигига “Лицензия” ахборот тизими орқали масофавий мониторинг қилиш имкониятларини яратиш таклиф этилади.

Иккинчидан, “Лицензия” ахборот тизимида тегишли давлат органларидан салбий хулосалар олинганда ваколатли давлат органининг лицензия бериш ҳуқуқлари техник жиҳатдан чекланмаган бўлиб, амалда салбий хулосалар берилган ҳолатларда ҳам лицензиялар берилишига йўл қўйилмоқда.

“Лицензия” ахборот тизимида тегишли давлат органларидан салбий хулосалар олинганда лицензия берувчи давлат органининг лицензия бериш ҳуқуқини техник жиҳатдан чеклаш таклиф этилади.

Учинчидан, “Лицензия” ахборот тизимида лицензия берувчи давлат органлари хулосалари қоғоз шаклда тизимга юкланаётган бўлиб, ушбу ҳолат талабгорларнинг аризасини “белгиланган талабларга мувофиқ эмас” деган шаклда умумий асослар билан рад этилишига сабаб бўлмоқда.

“Лицензия” ахборот тизимида лицензия бериш талабларига мувофиқ бўлган намунавий электрон хулосалар шаклини яратиш ва лицензия берувчи орган масъул ходими ҳар бир талаб бўйича изоҳ тўлдиришини техник жиҳатдан мажбурий қилиб қўйиш таклиф этилади.

Тўртинчидан, “Лицензия” ахборот тизимида лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш ҳолатлари автоматик равишда аниқланмайди ҳамда юқоридаги ҳолат масъул шахсларнинг жавобгарлик масалалари (Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 245¹-моддаси) [2] ҳал этилмай қолишига сабаб бўлмоқда.

“Лицензия” ахборот тизимида лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш ҳолатларини автоматик равишда аниқлаш имкониятларини яратиш таклиф этилади.

Бешинчидан, махсус низомда давлат ёнгин назорати ва санитария-эпидемиология хизмати органларидан хулосалар олиш шартлиги аниқ кўрсатилмаган ва натижада талабгорларга 22 та ҳолатда ушбу органлар хулосалари олинмасдан лицензиялар берилган.

Нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялашда давлат ёнгин назорати ва санитария-эпидемиология хизмати органларидан хулосалар олиш хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ муҳим масала бўлгани сабабли ушбу хулосаларни олмасдан лицензия беришга йўл қўйиб бўлмаслигини Махсус низомда аниқ кўрсатиш таклиф этилади.

Олтинчидан, махсус низом талабларига асосан нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолияти бўйича лицензия олиш учун талабгорнинг банк ҳисоб рақамида 150 минг АҚШ доллари ёки шу миқдор эквивалентидаги маблағлар бўлиши кераклиги белгиланган бўлиб, “Лицензия” ахборот тизимида талабгорларнинг банк ҳисоб рақамлари бўйича маълумотларни автоматик олиш имконияти мавжуд эмас ва маълумотни текшириш тўлиқ инсон омилига боғлиқ.

“Лицензия” ахборот тизимида банк маълумот базаларини интеграция қилиш ва талабгорларнинг ҳисоб рақамларидаги маблағларни автоматик текшириш имкониятларини яратиш таклиф этилади.

Еттинчидан, махсус низомда нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялашда ҳар бир талаб бўйича юкланиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхати ва намунавий шакллари белгиланмаган бўлиб, мазкур ҳолат талабгорлар томонидан тегишли ҳужжатлар тўлиқ юкланмаган ҳолларда ҳам уларга асосиз лицензия берилишига сабаб бўлади.

Махсус низом иловаларида талабгор томонидан ҳар бир талаб бўйича юкланиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхати ва намунавий шаклини кўрсатиш таклиф этилади.

Саккизинчидан, махсус низом талабларига кўра, лицензия берувчи орган вакили лицензиялаш жараёнида талабгорнинг моддий-техник имкониятлари белгиланган талабларга мувофиқ эканлигини жойига чиққан ҳолда ўрганади. Бирок, бугунги кунда жойига чиққан ҳолда ўтказиладиган ўрганишлар холис амалга оширилишини тасдиқловчи маълумотлар мавжуд эмас ва бу лицензия берувчи органлар фаолиятини ўрганишга тўсқинлик қилмоқда.

Лицензия берувчи орган вакили томонидан жойига чиққан ҳолда ўтказадиган ўрганишларни видео тасвирга олиш ва белгиланган шаклда сақлашни Махсус низом талабларига киритиш таклиф этилади.

Олий таълим сифатини таъминлаш юқори малакали кадрларни тайёрлаш ва коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этишга хизмат қилади. Таълим беришни қизиқарли, талабчан ва адолатли бўлиши талабаларни фақат илм олишга ундайди.

Барча таълим соҳаларида бўлгани каби олий таълим соҳасида ҳам таълим сифатини таъминлаш бирламчи мақсадлардан бири ҳисобланади. “XXI аср учун олий таълим бўйича Жаҳон декларацияси”да олий таълим сифати кўп қиррали тушунча бўлиб, унинг барча функциялари ва фаолиятини, хусусан, таълим ва ўқув дастурлари, илмий тадқиқотлар ва стипендиялар, кадрлар билан таъминлаш, талабалар, бино, моддий-техник база, ускуналар, жамият ва академик муҳит манфаати учун ишлаш кабиларни қамраб олиши керак” [10].

Олий таълим сифатини баҳолаш усуллари баҳолаш, аккредитация, аудит ва рейтинг ҳисобланиб, ушбу жараёнлар ўз хусусиятларига билан бир-биридан фарқ қилади.

Таълим сифатини таъминлашда баҳолаш функцияси катта аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатимиз ва МДХ давлатлари тажрибасида мазкур вазифа алоҳида ягона давлат органлари томонидан амалга оширилади. АҚШ ва Ғарбий Европа давлатлари амалиётида эса, олий таълим сифатини таъминлашда нодавлат ташкилотлар хизматидан кенг фойдаланилади.

Жумладан, АҚШ ОТМда таълим сифатини баҳолаш ва уларни аккредитациядан ўтказиш нодавлат ташкилотлар томонидан амалга оширилади. Ушбу ташкилотлар фаолияти

АҚШ Федерал таълим департаменти томонидан назорат қилинади. Аккредитация ташкилотлари ҳудудий, миллий ва ихтисослаштирилган турларга бўлиниб, ҳудудий ташкилотлар – давлат ва нодавлат, миллий ташкилотлар – тижорат ва нотижорат таълим муассасаларини, ихтисослашган ташкилотлар – муайян соҳалар (иқтисод, тиббиёт) бўйича таълим сифатини баҳолайди. Олий таълимни аккредитациялаш кенгаши (Council for Higher Education Accreditation) эса аккредитация усуллари ишлаб чиқиш ва аккредитация ташкилотларининг фаолиятини мувофиқлаштириш билан шуғулланади. Бугунги кунда Кенгаш 60 дан ортиқ аккредитация ташкилотларини тан олган ва улар мустақил фаолият юритади. Кенгаш коллеж ва университетларнинг президентлари, турли соҳада фаолият юритувчи экспертлар ҳамда жамоатчилик вакиллари ўз ичига олган 20 нафар аъзодан иборат.

Буюк Британияда ОТМда ички таълим сифатини баҳолаш механизми мавжуд бўлиб, ушбу тизимнинг шаффоф ва адолатли олиб борилишини Таълим сифатини кафолатлаш агентлиги (Quality Assurance Agency) баҳолайди ва агентлик нодавлат ташкилот ҳисобланади.

Украинада ҳам олий таълим сифатини баҳолаш нодавлат ташкилотлар томонидан амалга оширилиб, бу ташкилотлар Олий таълим сифатини таъминлаш Миллий агентли томонидан аккредитациядан ўтказилади. Нодавлат ташкилотлар хизматидан фойдаланиш ОТМ учун ихтиёрий бўлиб, ташкилот ОТМда таълим сифати текширгани тўғрисида сертификат тақдим қилади [11].

Германияда аккредитация фаолиятини йўлга қўйишда ОТМлари мустақиллигини сақлаш ва давлат назорати ўрнатишда мувозанатни сақлашга алоҳида эътибор қаратилган. Мамлакатда уч йиллик синов муддати асосида Аккредитация кенгаши ташкил этилган ва халқаро экспертлар томонидан ижобий баҳолангандан кейин 2002 йилда расмий тузилган.

Кенгаш аккредитация агентликлари ва ўқув дастурлари учун мезонларни белгилайди, аккредитация агентликлари фаолиятини доимий баҳолаган ҳолда давлат назоратини олиб боради. Аккредитация кенгаши мазкур фаолияти билан шуғулланиш учун рухсат олмоқчи бўлган ташкилотларнинг аризаларини кўриб чиқади, рухсат бериш ёки бермаслик ҳақида қарор қабул қилади [12].

Хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда шароитида ОТМларини аккредитациядан ўтказиш ва бошқа таълим сифатини назорат қилиш билан боғлиқ фаолиятни босқичма-босқич нодавлат-нотижорат ташкилотлари ваколатларига бериш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонида назорат қилишнинг нодавлат тизимини яратиш белгиланган [6].

ОТМлари ўртасида коррупцияга қарши курашиш рейтинг тизимини жорий этиш очиклик ва ошкораликни таъминлаш усуллари билан бири ҳисобланади.

Жумладан, биргина Transparency International ташкилоти томонидан жаҳон мамлакатлари миқёсида юритиладиган коррупциявий рейтинг натижалари давлатларни коррупцияга қарши курашиш сиёсатига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Хусусан, ОТМлари ўртасида коррупциявий рейтинг натижалари абитуриентлар, уларнинг ота-оналари томонидан ОТМни танлашда муҳим аҳамият касб этади.

Дастлаб 1983 йилда Американинг энг яхши коллежлари обрўсига асосланган рейтингни эълон қилган U.S.News and World Report журнали миллий олийгоҳлар рейтингини аниқлаш тенденциясини бошлаб берди ва АҚШ ташаббусидан кейин тез орада Канададаги Маклин университети рейтинги, Англия, Япония ва бошқа мамлакатлардаги миллий рейтинглар жорий этилди. Рейтинга нисбатан юзага келган дастлабки умумий ишончсизлик ва шубҳа тез орада унинг фойдалилигини тан олиш ва рейтинг натижаларини ОТМлар сифатини баҳолашнинг бошқа шаклларига киритиш, кейин эса рейтинг кўрсаткичлари бўйича устунликка эришиш истаги билан алмашди [10].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонида ҳам ОТМ рейтингини юритишнинг нодавлат тизимини яратиш белгиланган [6].

Шунингдек, ОТМ рейтингини юритиш масъул давлат органлари учун ислохотлар ва чоралар кўриш лозим бўлган ОТМлари рўйхатини белгилайди.

Докторлик диссертацияси (PhD) натижалари асосида ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 ноябрдаги “Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-200-сонли Фармони 1-илоvasи билан тасдиқланган Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2023-2024 йилларга мўлжалланган давлат дастурининг 19-бандида белгилаб ўтилди.

Хусусан:

НЕМИС ахборот тизими орқали аноним сўровнома ўтказиш йўли билан олий таълим муассасаларининг ҳар йилги коррупцияга қарши курашиш рейтингини аниқлаш амалиётини йўлга қўйиш;

Рейтинг натижалари бўйича салбий кўрсаткич қайд этган олий таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва ижрога қаратиш [7].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-81-сон Қарори билан давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан маҳаллий давлат ҳокимияти органларида коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этилган [8].

Мазкур қарор асосида 2023 йил биринчи ярмида 62 та давлат ташкилотларининг 2022 йилда қарши курашиш ишларининг самарадорлиги рейтинг баҳолашдан ўтказилди.

Мазкур рейтинг натижаларини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш олий таълим соҳасида мавжуд коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этилишига ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этилишини олдини олиш хизмат қилади.

Зеро, а) коррупцияга қарши курашиш бўйича механизм ва ҳуқуқий асосларнинг яратилганлиги ҳамда амалиётга татбиқ этилганлиги; б) коррупциявий хавф-хатарларни аниқлаш, баҳолаш ва уларни камайтириш чоралари кўрилганлиги в) раҳбарларининг коррупцияга қарши муросасиз муносабатни шаклланганлиги; г) ходимларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича билим ва кўникмаларини оширилганлиги; д) коррупцияга қарши курашиш бўйича аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга қаратилган тарғибот тадбирларининг самарадорлиги каби муҳим йўналишлар коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш индекатори сифатида белгиланган.

Рейтинг баҳолаш Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан “E-Anticor.uz” электрон платформаси орқали 0 баллдан 100 баллгача баҳоланиб, фаолият самарадорлиги “яхши”, “қониқарли” ва “қониқарсиз” тоифаларга ажратилади.

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш натижалари сўнги икки йилда салбий бўлиб, 2022 йилда 44 балл, 2023 йилда 50 балл билан “қониқарсиз” деб топилган.

Олий таълим соҳасида назоратни жараёнларида коррупциявий хавф-хатарларни олдини олиш бўйича қуйидагилар таклиф этилади:

1) Нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш соҳадаги назорат фаолиятида коррупциявий хавф-хатарлар мавжудлиги ушбу фаолиятни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришни талаб этади.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сон қарори билан тасдиқланган Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги Ягона низомга юқоридаги

коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш юзасидан ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш таклиф этилади.

2) Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси ва яқин истиқболда белгиланган давлат олий таълим ислохотларига асосланган ҳолда олий таълим соҳасидаги самарали назорат қилиш фаолиятни босқичма-босқич хусусий таълим сифатини назорат қилиш ташкилотларига бериш лозим бўлади.

Бунда, Таълим сифатини назорат қилиш бўйича давлат органлари коррупциявий ҳолатлар келиб чиқишини олдини олиш мақсадида нодавлат ташкилотлар фаолиятини кучли назорат қилиши ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириши лозим бўлади.

3) Давлат ҳокимияти органларида коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизими ўзининг ижобий натижасини бераётгани ва ОТМларида “комплайнс назорат” хизматлари мавжудлигини инобатга олган ҳолда ОТМларида коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш таклиф этилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (The Constitution of the Republic of Uzbekistan) // URL: <https://lex.uz/docs/6451070>;
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (Code of the Republic of Uzbekistan on administrative responsibility) // URL: <https://lex.uz/docs/97664/>;
3. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 июлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида” ЎРҚ-701-сон Қонун (Law on Licensing, Permitting and Notification Procedures of the Republic of Uzbekistan) // URL: <https://lex.uz/docs/5511879>;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5729-сонли Фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 29, 2019. PD-5729 “On measures to further improve the system of combating corruption in the Republic of Uzbekistan”) // URL: <https://lex.uz/docs/4355387>;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон Фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2023. PD-269 “On measures to implement administrative reforms of the new Uzbekistan”) // URL: <https://lex.uz/docs/6324756>;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2019. PD-5847 “On approval of the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030”) // URL: <https://lex.uz/docs/4545884>;
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 ноябрдаги “Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-200-сонли Фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 27, 2023. PD-200 “On measures to further improve the system of combating corruption and increase the effectiveness of the system of public control over the activities of state bodies and organizations”) // URL: <https://lex.uz/uz/docs/6676585>;
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-81-сон Қарори (Resolution of the President of the Republic of

Uzbekistan dated January 12, 2022. PR-81 “On measures to introduce a system for rating the effectiveness of anti-corruption efforts”) // URL: <https://lex.uz/uz/docs/5819319>;

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сон қарори билан тасдиқланган Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги Ягона низом (Unified regulation on the procedure for licensing certain types of activities through a special electronic system, approved by the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 80 of February 21, 2022) // <https://lex.uz/docs/5870213>;

10. Нодавлат олий таълим муассасаларида таълим сифатини баҳолаш: хорижий ва миллий тажриба. Ф.Иброҳимов, М.Хуррамов. – Т.: “Yetakchi nashriyoti”, 2024 й. – 32 б (Assessment of the quality of education in private higher education institutions: foreign and national experience. F. Ibrohimov, M. Khurramov. - T.: "Yetakchi publishing house", 2024. - 32 p).

11. Sofiya Nikolaeva, “Ehe Bologna process in Ukraine: the decade anniversary” General and Professional Education, 2015 p – 66-74.

12. Stefanie S “Accreditation and evaluation in the european higher education area” // “Higher Education Dynamics”. 2004 year. – P.181.

13. URL: <https://old.anticorruption.uz>;

14. URL: <https://en.wikipedia.org>;

15. URL:<https://www.transparency.org>.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000